

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES AFRICAINES FACE AUX DÉFIS CONTEMPORAINS DE LA SOCIÉTÉ :

ENTRE RÉFORMES,
BESOINS DE FORMATIONS
ET PERFORMANCE

NUMÉRO SPÉCIAL
ÉDITION N° 2024/003

Editorial

La gestion des administrations publiques au centre des préoccupations des États

Les administrations publiques africaines font face à de nombreux défis dans leurs efforts d'amélioration de leur fonctionnement afin de livrer de meilleurs services à la population. Ces défis sont liés notamment à l'évolution des attentes sociétales et à la nécessité de s'adapter aux nouvelles exigences de gouvernance. Un exemple parmi d'autres de cette évolution se trouve dans l'environnement institutionnel désormais marqué par la prolifération d'acteurs nouveaux disputant le monopole de l'action publique (Moumouni & Gazibo, 2017). Ces défis varient d'un pays à l'autre, mais certains aspects communs se dégagent, notamment l'urgence des réformes institutionnelles, les besoins de formation des agents publics et la question de la performance des services publics.

Le présent numéro spécial¹ de la revue CESAG Research Paper (CESAG-RP) éditée par le Centre Africain d'Études Supérieures en Gestion (CESAG) intitulé "Administrations publiques africaines face aux défis contemporains de la société : entre réformes, besoins de formations et performance" s'inscrit dans la mouvance de la modernisation de l'administration publique initiée dans les années 1980 à la faveur des vents de changement apportés par le paradigme du Nouveau Management Public (NMP).

Le mouvement a été instauré pour faire face aux mutations sociales, technologiques, économiques et politiques induites par la mondialisation et aussi aux

exigences citoyennes pour une meilleure performance de l'action publique et le développement des États. Le NMP a porté de nombreuses réformes institutionnelles visant l'amélioration de la gouvernance et la gestion publique, et par ricochet la croissance économique et le bien-être des populations.

Faites sous le sceau de ce mouvement ces réformes prônaient alors la rupture avec la bureaucratie dans l'administration publique (Charbonneau, 2012) qui évoque "un monde de papiers et de lenteurs, et renvoie à une administration tentaculaire et tatillonne, voire oppressive ou arbitraire" (Kada & Mathieu, 2014). L'idée de base derrière le NMP est que la gestion classique de l'État doit être repensée afin de passer d'une logique de « administration publique » à une logique de « management public » (Mazouz, Rousseau & Sponem, 2015), à travers un ensemble de dispositifs et de pratiques visant à accroître le contrôle sur le travail des agents publics et à augmenter la productivité des organisations. Trois dimensions sont alors considérées : le contrôle des moyens afin de maîtriser les coûts; la responsabilisation des acteurs en vue d'autonomiser des managers et la prise en compte des parties prenantes à savoir l'introduction de l'action publique et du travail public dans des réseaux élargis (Abord de Chatillon & Desmarais, 2012). En Afrique, les résultats de ces réformes administratives ont, toutefois, été mitigés (Manning, 2001) en raison

1 Le projet a bénéficié de l'appui de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dans le cadre de la mise en œuvre du projet de "Mise à niveau de dispositif de capacitation durable des agents de l'Etat sénégalais pour une administration publique tournée vers l'avenir".

de leur complexité, de leur dimension politique qui appelle à des choix de valeur souvent controversés et aussi du manque de compétences nécessaires au sein des administrations publiques pour concrétiser le changement visé. Des expériences récentes de mise en œuvre de plans d'urgence ainsi que les conditions de la transformation structurelle, de la valorisation du capital humain et les meilleures pratiques, capitalisant sur les échecs antérieurs, tentent de renverser la tendance et gagner le pari de l'émergence africaine (Kaba, Cissé, Diagne & Grégoire, 2018).

Le présent numéro se veut une contribution originale du CESAG à l'avancement des connaissances sur ces enjeux de modernisation du service public en Afrique. Que ce soit au Gabon, au Sénégal ou au Maroc, les quatre articles du numéro permettent de répondre, au moins partiellement, à nombre de préoccupations évoquées plus tôt. Ils montrent, à l'aide de méthodologies distinctes, des administrations publiques africaines à un tournant crucial de leur développement en vue de plus d'efficacité.

Ces articles présentent les nombreux défis qui se posent aux administrations publiques étudiées et les transformations

substantielles en cours pour leur permettre de mieux s'acquitter de leur mission. Par ailleurs, ils montrent également la vulnérabilité de ces processus d'amélioration liée à des environnements caractérisés par un excès de bureaucratie et la réfraction au changement ou à des conjonctures environnementales plus larges, particulières aux pays étudiés.

Pour relever les défis contemporains qui les assaillent, les administrations publiques africaines semblent devoir conjuguer réformes structurelles, renforcement des capacités humaines (agents et managers) et amélioration continue de la performance. Comme les textes retenus le démontrent, cela implique des investissements dans la formation, la modernisation des processus administratifs et l'alignement des politiques publiques sur les besoins réels des populations. Dans cette perspective, une simplification des procédures administratives et l'introduction de nouvelles technologies semblent être autant d'axes de réforme essentiels et prometteurs. Si les gouvernements africains réussissent à relever ces défis, ils pourront espérer des administrations publiques plus efficaces, capables de répondre aux attentes de leurs citoyens et de soutenir le développement économique et social de leurs pays.

2 Selon le dictionnaire de l'administration publique la bureaucratie [...] s'est aussi imposé pour exprimer le mépris du gâchis et des travers ridicules de l'administration publique. La définition sociologique (ou wébérienne) de la bureaucratie l'associe à un vocable technique. Il s'agit là d'une définition laudative puisqu'elle renvoie à une administration dont l'action est encadrée juridiquement et dont les fonctionnaires sont recrutés par concours, travaillent dans un secteur spécifique, n'obéissent qu'aux devoirs objectifs de leur fonction, respectent le principe hiérarchique et accomplissent une carrière linéaire et réglée. Dans un sens plus péjoratif, l'expression peut être assimilée à celle de « système bureaucratique » ou de « machinerie d'État ». Elle évoque un monde de papiers et de lenteurs, et renvoie à une administration tentaculaire et tatillonne, voire oppressive ou arbitraire... (p. 48-50)

écrit
par

Anne, Abdoulaye,
Université Laval,
abdoulaye.anne@fse.ulaval.ca

Rinfret, Natalie,
École nationale d'administration
publique (ÉNAP) du Québec
natalie.Rinfret@enap.ca

Comité scientifique

1-8

ANASSE Adja Anassé	UAOB, Côte d'Ivoire
ANNE Abdoulaye	Université Laval, Canada
BAIDARI Boubacar	UAM, Niger
BAYALA Balibié Serge Auguste	UO, Burkina Faso
BIBOUM Altante Désirée	UDLA, Cameroun
CADIOU Christian UBA, France	
CASTA Jean François	Dauphine, France
CHABI Bertin	CESAG, Sénégal
DIA Amadou Lamine	CESAG, UCAD, Sénégal
DIAW Abdou	CESAG, Sénégal
DIAW Adama	UGB, Sénégal
DIAW Mohamed	UL, Canada
DICKO Saidatou	UQAM, Canada
DIENG Modou	UADB, Sénégal
DIENG Seydi Ababacar	UCAD, Sénégal
DIOP SALL Fatou	UCAD, Sénégal
GLIDJA Judith	UAC, Bénin
GUEYE Birahim	UGB, Sénégal
HOPPER Trevor	USE, Royaume Uni
HOUNKOU Emmanuel	UAC, Bénin
JORY Rakesh	University of Southampton, Royaume-Uni
KEMOGNE SIMO Alain	Yaoundé II, Cameroun
KOUANDA Madi	Zie, Burkina Faso

LASSOU Philippe	UG, Canada
MBENGUE Ababacar	URCA, France
MOUSSA SALEY Hadiza	Consultant and Researcher - Data Analyst & Impact Evaluation Expert, Niger
NDOUME ESSINGONE Hervé	INSG, Gabon
NDOUR Ndiouma	UASZ, Sénégal
OUATTARA Aboudou	CESAG, Sénégal
RINFRET Natalie	ENAP, Canada
SANE Seydou	UGB, Sénégal
SERVET Jean Michel	GIG, suisse
SOGBOSSE BOCCO Bertrand	Université de Parakou, Bénin
SOUBEIGA Eric	SFI, Sénégal
TAKOUDA Pawoumodom Matthias UL, Canada	Université de Parakou, Bénin
TIDJANI Bassirou	UCAD, Sénégal
WADE Mouhamed El Bachir	CESAG, UCAD, Sénégal
WOROU Rosaline Dado Epse HOUNDEKON	CESAG, Sénégal
ZAHONOGO Pam	Ouaga II, Burkina Faso
ZOGNING NGUIMEYA Félix	UQO, Canada
ZAHONOGO Pam	Ouaga II, Burkina Faso
ZOGNING NGUIMEYA Félix	UQO, Canada

Le numérique dans la gestion et l'administration scolaire au Maroc : diversités des usages, utilités, efficacités et principaux défis

Judicaël Alladatin,
Professeur associé et coordinateur de Programme
NUFOCAD . Consortium SFR-D
judicael.alladatin@jefar.ulaval.ca

Résumé

Dans le sillage de la mise en œuvre du Programme de généralisation et d'intégration des technologies de l'information et de la communication dans le système d'éducation et de formation au Maroc (Programme GENIE) lancé en 2005 par le ministère marocain de l'Éducation et de sa nouvelle vision à l'horizon 2030, il est essentiel de mener des études pour documenter les usages du numérique dans la gestion et l'administration scolaire.

Notre travail repose sur une perspective énaïve de l'activité, mais aussi sur la théorie fondée et nous faisons recours à une démarche de triangulation de données. Sur la base de 10 études de cas d'écoles primaires et secondaires. Nous nous basons donc sur des observations directes dans les établissements concernés, des enregistrements de séquences vidéo d'activités, des auto-confrontations simples et une analyse collective en groupe de discussion, nous apportons dans cet article des réponses à plusieurs questions : quels sont divers usages du numérique dans la gestion scolaire des directions d'établissement scolaire étudiées ? Quels sont les utilités, les contraintes et les défis actuels de l'utilisation du numérique dans la gestion scolaire ?

L'objectif de cette recherche est de contribuer à une meilleure compréhension des enjeux du numérique en administration scolaire au Maroc.

Nos résultats suggèrent plusieurs types d'usage du numérique dans la gestion scolaire : gestion administrative, pédagogique, des ressources humaines et des visites, du matériel, de la comptabilité et des finances puis de la communication. Les outils numériques permettent d'améliorer globalement le stockage, la conservation et la circulation des informations sur l'administration scolaire. Ils permettent aussi d'améliorer substantiellement les processus administratifs et certaines tâches de gestion pédagogique, comme la gestion des absences et des relevés de notes. Le recours au numérique dans la gestion scolaire ne permet cependant pas encore aux directions d'établissement de dégager autant de temps qu'ils le souhaitent pour réinvestir dans l'accompagnement pédagogique et l'exercice d'un leadership pédagogique. Plusieurs contraintes et défis, notamment d'ordre technologique, matériel et éthique, ont été soulevés par la recherche. Il semble alors que l'efficacité des usages du numérique dans la gestion scolaire est assez relative puisqu'elle ne favorise pas encore une amélioration significative de l'organisation scolaire, de la qualité de l'enseignement et de l'engagement des parents et des élèves.

Mots
clés

numérique

gestion
scolaire

analyse de
l'activité

énaïve

théorie fondée

Digital technology in school management and administration in Morocco: diversity of uses, utilities, efficiencies and main challenges

Judicaël Alladatin,
Associate Professor and Program Coordinator
NUFOCAD . Consortium SFR-D
judicael.alladatin@jefar.ulaval.ca

Abstract

Following the implementation of the Generalization and Integration of Information and Communication Technologies in the Moroccan Education and Training System (Genius Program) launched in 2005 by the Moroccan Ministry of Education and its new vision for 2030, it is essential to conduct studies to document the use of digital technology in school management and administration. Our work is based on an enactive perspective of activity, as well as grounded theory, and we employ a data triangulation approach. Based on 10 case studies of primary and secondary schools, we rely on direct observations in the relevant institutions, video recordings of activity sequences, self-confrontations, and collective group discussions to provide answers to several questions in this article: What are the various uses of digital technology in the school management of the studied school administrations? What are the current benefits, constraints, and challenges of using digital technology in school management?

The objective of this research is to contribute to a better understanding of the digital challenges in school administration in Morocco.

Our findings suggest several types of digital technology use in school management: administrative management, pedagogical management, human resources, visits, equipment, accounting, and finances, as well as communication. Digital tools improve the overall storage, preservation, and dissemination of information regarding school administration. They also substantially enhance administrative processes and certain pedagogical management tasks, such as managing absences and grade records. However, the use of digital technology in school management does not yet allow school administrations to free up as much time as they desire to reinvest in pedagogical support and exercising pedagogical leadership. Several constraints and challenges, especially of a technological, material, and ethical nature, have been raised by the research. It appears that the effectiveness of digital technology usage in school management is somewhat relative, as it has not yet led to a significant improvement in school organization, teaching quality, or the engagement of parents and students.

Key-
words

digital
technology

school
management

activity
analysis

enaction

grounded
theory

Introduction : contexte et problématique de la recherche

La vision stratégique de la réforme 2015-2030 en matière d'éducation au Maroc met l'accent sur le rôle du numérique. Le Royaume s'efforce en effet de moderniser son système éducatif en intégrant les technologies de l'information et de la communication (TIC) de manière extensive (Omar & Benjelloun, 2013). Cette vision à horizon 2030 met en exergue plusieurs points cruciaux, notamment l'inclusion numérique à travers l'accès aux technologies et à Internet à tous les niveaux de l'éducation, y compris dans les régions rurales et éloignées, la formation des enseignants et des directeurs d'établissement, la création de contenus éducatifs numériques de qualité alignés sur les programmes scolaires, le développement de plateformes d'apprentissage en ligne pour l'enseignement à distance, l'amélioration des méthodes d'évaluation des élèves grâce aux outils en ligne et à l'exploitation des données pour suivre leur progression, la promotion de la recherche et du développement pour constamment améliorer les pratiques et les technologies éducatives, ainsi que l'investissement dans la cybersécurité et la protection des données.

Arrimé désormais au cadre de la vision stratégique 2015-2030, le Programme de Généralisation et d'intégration des technologies d'information et de la communication dans le système d'éducation et de formation (Programme Génie) lancé depuis 2005 par le ministère de l'Éducation Marocain représente une mise en œuvre opérationnelle de la stratégie nationale visant à généraliser les Technologies de l'Information et de la Communication dans l'Éducation (TICE) (Omar & Benjelloun, 2013). Il repose sur quatre composantes principales : infrastructure, formation des enseignants, ressources numériques et développement des usages. Suivant chacun des axes, de nombreuses réalisations ont été mises en œuvre. Il n'y a pas malheureusement pas de documents publiés proposant une évaluation récente des réalisations du Programme GENIE. Nous détenons cependant de précieuses informations issues d'une présentation non publiée de la Directrice du programme GENIE et portant sur les réalisations au 21 septembre 2021.

En ce qui concerne les infrastructures, 90 % des 11500 établissements scolaires publics ont un environnement multimédia de base grâce au programme GENIE (Laaziz, 2021) :

2 838

établissements équipés en salle multimédia (SMM) et valise multimédia (VMM) et connectés à l'Internet avec filtrage

6 500

écoles primaires équipées en valises multimédias (Ordinateur, tableau de projection et rétroprojecteur)

100

écoles primaires équipées en Tableau Blanc Interactif (TBI).

Pour le volet formation, presque 300000 experts, inspecteurs, chefs d'établissement et enseignants ont été formés à l'un ou l'autre des trois modules de formation (PDP TICE, TICE&VS, TBI) élaborés selon les standards TICE de l'UNESCO (Laaziz, 2021). Un projet pilote de formation certifiante aux outils bureautiques (MOS) au profit de 1200 élèves est mis en œuvre.

Par rapport à l'axe ressources numériques, plus de 3000 ressources numériques sont acquises, dont 80 % conformes aux programmes scolaires. La diffusion des ressources numériques acquise s'est faite à tous les établissements scolaires sous format CD ROM et en LIGNE (Laaziz, 2021).

Un portail TICEI qui comprend des ressources numériques indexées selon les programmes scolaires et par niveau est mis en place. Sept guides d'usage des TICE (général, maths, arabe, SVT HG, EI, philosophie) sont rédigés et de nombreuses ressources de soutien scolaire institutionnel sont produites.

Enfin, au niveau de l'axe développement des usages, un plan de communication a été initié et exécuté autour de la valeur ajoutée des TICE (230.000 kits TICE + DVD de ressources numériques + Guides et modules distribués). Un accompagnement est offert aux coordonnateurs régionaux et provinciaux du Programme GENIE et aux conseillers

TICE dans l'opérationnalisation des Programmes Régionaux d'Intégration des TICE (PRI TICE) et plus de 6,2 millions d'élèves ont été initiés au code Scratch depuis 2015.

Selon certains auteurs (Amel et Imane, 2017), le véritable problème dans la mise en place du Programme Génie notamment lors de la première décennie du programme était lié au degré d'acceptation des nouveaux outils numériques de travail par les acteurs de la direction et de l'enseignement puis au fonctionnement et à la maintenance des outils numériques. Cependant, l'intégration des TIC en éducation en général et dans l'administration scolaire, en particulier, s'est accélérée pendant la pandémie de la COVID. Certains travaux montrent d'ailleurs qu'il y a eu un bond important vers l'acceptabilité des outils numériques en éducation même auprès de certains acteurs les plus réticents par le passé (Al-chikh & Alladatin, 2023).

La vision stratégique de la réforme 2015-2030 en matière d'éducation au Maroc ainsi que le programme GENIE mettent en avant la transformation numérique de l'éducation comme un moyen de préparer les élèves aux défis du monde moderne, d'améliorer la qualité et la gouvernance de l'enseignement et de renforcer l'inclusion éducative. Le contexte actuel reste donc fortement favorable en général au développement

des usages du numérique en éducation et particulièrement dans l'administration scolaire. En effet, l'intégration du numérique dans la gestion scolaire est susceptible de favoriser un traitement optimal des données (notes, inscription, suivi de présence, finance, matériel, RH, etc.), d'améliorer la gestion scolaire et la réédition, de favoriser l'uniformisation des pratiques, mais aussi de constituer une forme de sensibilisation à l'éducation aux médias et au travail collaboratif (Azoh et al., 2009; Tamboura, 2010). Le contexte actuel impose cependant un certain nombre de réflexions, notamment sur les enjeux en termes d'organisation du travail « réel » des directions d'établissement scolaire (Barrère, 2008) et sur l'amélioration effective de la gouvernance grâce au numérique. De plus, les encrages et les enjeux de l'intégration du numérique en gestion scolaire ainsi que la dimension éthique des outils numériques disponibles suscitent des interrogations cruciales.

Cette situation nous amène alors à poser trois questions essentielles qui guideront notre réflexion : quels sont les divers usages du numérique et le niveau d'utilisation dans l'administration scolaire au Maroc ? Quels sont les enjeux actuels du recours au numérique dans la gestion scolaire au niveau des établissements scolaires au Maroc ? Est-ce que ce recours au numérique s'accompagne d'une efficacité dans l'administration scolaire quotidienne ?

Cet article tente alors d'apporter des réponses aux questions cruciales liées à l'intégration du numérique dans la gestion et l'administration scolaire au Maroc. En examinant les usages, le niveau d'utilisation, les enjeux actuels, l'efficacité et la dimension éthique, nous espérons contribuer à une meilleure compréhension des enjeux du numérique en administration scolaire au Maroc. Cette compréhension est essentielle pour guider les décisions futures en matière de politique éducative et pour assurer que l'intégration du numérique optimise réellement les effets positifs probants sur les établissements scolaires.

Cadre théorique

Le cadre théorique de la présente recherche opte pour un va-et-vient entre le recueil et l'analyse des données (Miles & Huberman, 2003). Pour ce faire, il combine deux perspectives théoriques : la théorie fondée (Grounded Theory) et la perspective théorique de l'énaction (Oktay, 2012).

Le courant heuristique de la théorie fondée (Grounded Theory), introduite par Glaser et Strauss en 1967, met l'accent sur la construction de la théorie à partir des données empiriques elles-mêmes, plutôt que sur l'application d'une

théorie préexistante aux données. Dans cette approche, les chercheurs effectuent un va-et-vient entre la collecte et l'analyse des données, en essayant de développer des concepts et des catégories théoriques à partir de celles-ci (Charmaz, 2014; Charmaz & Mitchell, 2001). L'objectif est de générer une théorie qui émerge directement des données, en utilisant un processus inductif.

Dans leur ouvrage intitulé, « L'inscription corporelle de l'esprit », Varela et al., (1993), démontrent la nécessité d'une étude disciplinée de

l'expérience humaine. Dans cette perspective, ils définissent l'énaction comme le point de vue selon lequel « la cognition, loin d'être la représentation d'un monde prédonné, est l'avènement conjoint d'un monde et d'un esprit à partir de l'histoire des diverses actions qu'accomplit un être dans le monde » (Varela et al., 1993, p. 32). La perspective théorique de l'énaction met alors l'accent sur l'interaction dynamique entre un organisme et son environnement. Elle suggère que la cognition et la connaissance ne sont pas seulement le résultat de processus mentaux internes, mais sont également façonnées par l'interaction de l'individu avec le monde. Dans le contexte de notre recherche, la perspective de l'énaction repose sur l'analyse de l'activité, grâce à l'observation des faits (shadowing), l'usage de traces vidéo et d'entretiens d'autoconfrontation simple permettant d'examiner les différences entre les activités réelles (ce que les acteurs font réellement dans leur environnement) et les activités prescrites (ce qui est censé être fait en fonction de règles ou de normes).

Démarche méthodologique de la recherche

Notre posture d'analyse éactive de l'activité des directions d'établissements scolaires s'inscrit dans la perspective méthodologique du cours d'action (Theureau, 2015). Le programme de recherche du cours d'action offre en effet des outils théoriques et méthodologiques d'analyse fine de l'activité humaine. Notre démarche méthodologique est orientée par le cadre théorique présenté plus haut. En dehors de la phase transversale de documentation, on y distingue 3 principales étapes.

Dans une première étape, nous avons opté pour des observations in situ, mettant en œuvre la technique du « shadowing » sur une période de trois jours auprès de chacune des cinq directions d'établissements scolaires primaires et cinq directions d'établissements scolaires secondaires au Maroc. Selon Losego (2015), le shadowing consiste à suivre une personne « comme son ombre » (shadow) dans toute son activité professionnelle pendant une période

donnée (ici 3 jours). Ce suivi inclut « des conversations ou interrogations, mais suppose en principe de s'abstenir de pratiquer l'activité soi-même » (Losego, 2015, p.1). Dans le suivi, on se limite généralement au temps de travail, mais parfois que la personne observée peut demander l'arrêt temporaire de l'observation pendant les moments délicats ou confidentiels. Cette technique a permis de noter dans une grille le déroulement typique des journées des chefs d'établissement et de capturer des séquences vidéo des activités des chefs d'établissement lorsqu'ils utilisaient des dispositifs numériques, offrant ainsi une perspective plus approfondie de leurs pratiques.

Suite à ces observations, nous avons mené des entretiens d'auto-confrontation avec chaque chef d'établissement (Theureau, 2010). L'entretien d'auto-confrontation est une démarche méthodologique qui consiste à discuter avec les acteurs confrontés à des traces de leur action (ici

l'enregistrement vidéo) et leur demande de décrire, montrer et commenter leur action pas à pas, pendant un entretien guidé par le chercheur (Durand et al., 2002). Ces entretiens ont permis d'explorer en profondeur les motivations, les défis et les expériences des directions d'établissement en ce qui concerne l'utilisation du numérique.

Enfin, pour approfondir davantage notre compréhension, nous avons organisé un travail collectif en groupe de discussion réunissant les chefs d'établissement participants et leurs enseignants. Cette méthode mise sur la dynamique de groupe afin de favoriser l'expression des perceptions, attitudes, croyances, sentiments, aspirations, résistances et intérêts au sein d'un collectif (Morgan et al., 1998; Stewart et al., 2007). Le recours à un cadre collaboratif a favorisé les échanges d'expériences et de perspectives entre les acteurs, contribuant ainsi à une vision holistique de l'intégration du numérique dans les établissements scolaires.

Les données collectées sont ensuite retranscrites avant de procéder à une analyse thématique de contenu thématique et à des synthèses. Le choix d'une démarche d'analyse de contenu revient à refuser « l'illusion de la transparence des faits sociaux » et à tenter de s'écarter des « dangers de la compréhension spontanée » (Abric & Bardin, 1998).

L'analyse des données a été effectuée à l'aide du logiciel NVivo 12. Cette démarche d'analyse a suivi un processus systématique et rigoureux pour extraire des informations pertinentes à partir des données recueillies. Cette démarche d'analyse avec NVivo a permis une exploration approfondie des données recueillies, en facilitant l'organisation, la structuration, et la mise en évidence des tendances clés.

La première étape de l'analyse a impliqué le codage des données brutes.

Pour ce faire, les données retranscrites manuellement, ont été importées dans NVivo et ont été soigneusement examinées en détail pour identifier les unités d'informations pertinentes. Ces unités d'informations ont été codées en utilisant des mots ou des expressions qui reflétaient leur contenu. Il faut mentionner que l'analyse préalable des données issues du shadowing a permis de commencer par retenir les premiers codes utilisés et a guidé la suite de la collecte de données. Plusieurs codes sont finalement utilisés de manière à refléter la diversité des informations contenues dans les données, au nombre desquelles : "gestion administrative", "gestion pédagogique", "gestion des ressources humaines", "gestion immobilière", "problèmes techniques", "efficacité", "communication", "gestion financière", "gestion comptable", "utilité", "gestion matériel", "équipement", "gestion des visites", "logiciel", "plateforme", etc.

Nous avons ensuite procédé à la formation de catégories en regroupant des codes similaires ou liés les uns aux autres. Cette étape a permis de structurer les données et de créer une organisation thématique. Par exemple, les codes "gestion matérielle" et "gestion immobilière" ont été regroupés ainsi que les codes "gestion des ressources humaines" et "gestion des visites".

Finalement, à partir des catégories formées, nous avons identifié et retenu des thèmes majeurs émergents de l'analyse. Ces thèmes étaient des concepts plus larges qui englobaient plusieurs catégories et codes. Par exemple, le thème "diversité des usages" a été retenu, englobant des catégories telles que "gestion administrative", "gestion pédagogique", etc. D'autres thèmes importants ont également été identifiés, tels que "équipement technologique" et "plateformes et logiciels", "défis et contraintes", "utilité et efficacité".

Principaux résultats et discussions

Dans cette partie, nous présentons et discutons les principaux résultats issus de nos investigations. En analysant l'activité quotidienne « réelle » des directions d'établissements scolaires, nous reconstituons leur coffre à outils technologiques. Nous explorons la diversité des usages du numérique en administration et gestion de l'éducation, puis nous appréhendons l'utilité du recours au numérique, mais aussi les contraintes rencontrées par les directions d'établissements scolaires. Nous proposons aussi une analyse de l'influence du recours au numérique sur l'amélioration de l'efficacité de la gestion et de l'administration scolaire. Nous abordons aussi les principaux défis rencontrés avant d'aborder enfin quelques perspectives.

Le coffre à outils technologique du chef d'établissement : usages, utilité et contraintes

Le coffre à outils technologiques du chef d'établissement scolaire est un ensemble de ressources numériques, d'équipements technologiques et d'outils logiciels utilisés dans le cadre de la gestion administrative, pédagogique, matérielle, des ressources humaines, des visites, des communications, ainsi que de la gestion financière et comptable au sein de l'établissement. Les divers usages du numérique dans la gestion scolaire se lisent donc au travers de la compréhension de l'utilisation des éléments du coffre à outils technologiques.

Nos travaux permettent d'identifier six corpus d'activités des directions d'établissements scolaires au sein desquels se déploient les divers usages du numérique en administration et gestion scolaire. La diversité des usages a été donc appréhendée au regard des tâches mises en œuvre par les directions d'établissements scolaires suivant les 6 corpus qui ressortent de nos travaux relativement au travail quotidien des directions d'établissement scolaire. Nous présentons dans la suite sur les tâches qui sont accomplies par les directions d'établissement au niveau de chaque dimension ou corpus de leur travail quotidien, ce qui nous permet de mettre l'accent sur les tâches au niveau desquelles on note un recours au numérique (usage et utilité), ainsi que sur les contraintes rencontrées.

1. Gestion administrative

La gestion administrative d'une école fait référence à l'ensemble des activités et des processus administratifs nécessaires à la gestion quotidienne et au fonctionnement d'une institution éducative. Nos résultats montrent que les tâches de gestion administrative de la direction d'établissement scolaire sont transversales par rapport aux autres domaines d'activité. La gestion administrative s'adresse en effet à tout ce qui permet de capter, conserver et faire circuler l'information au sein et en dehors de l'établissement scolaire. Cela englobe une variété de tâches et de responsabilités qui visent à créer un

environnement propice à l'apprentissage, à assurer la mémoire des activités au sein de l'école, à assurer la conformité aux réglementations et à faciliter la réalisation de la mission éducative de l'école. On note aussi que l'ampleur des tâches administratives varie en fonction de la taille et du niveau de l'établissement et que l'ensemble des directions d'établissement reconnaissent qu'il s'agit du corpus d'activité qui occupe la majeure partie de leur temps de travail. Un chef d'établissement nous indique que :

« En tant que directeur d'établissement, la plupart de mes journées sont consacrées à la préparation, à la mise à jour, à la gestion et la diffusion de documents divers en lien avec les finances de l'école, le personnel, les dossiers des élèves, les notes de service, etc. De plus, ce sont des tâches qu'on peut refaire plusieurs fois suivant les instructions de la hiérarchie. C'est un travail essentiel, mais il peut être accablant à certains moments. »

Il ressort de nos travaux que dans le cadre de la gestion administrative, les directions d'établissements scolaires manipulent des rapports et comptes rendus, des documents institutionnels et notes de service, mais aussi des documents personnels (des élèves et des enseignants notamment). Pour ce faire divers équipements sont mobilisés et en l'occurrence les ordinateurs de tables et ordinateurs portables (plus rarement), les téléphones intelligents et tablettes (plus rarement), puis les boîtiers de connexion internet et sim téléphonique (connexion mobile). Les plateformes Massar et Massirh permettent de réaliser la gestion administrative numérisée et les logiciels Word, Excel, PDF et autres logiciels de scannage sont souvent mobilisés. Précisons que la plateforme Massar est une plateforme intégrée pour l'administration et la gestion scolaire

mise en place par le ministère en charge l'éducation, tandis que Massirh est une plateforme mise en place par la même structure, mais réservée à l'administration des ressources humaines.

Comme l'indique l'un de nos répondants :

« les outils numériques permettent facilement de stocker et de gérer électroniquement les documents administratifs tels que les contrats, les rapports, les notes de service, etc. ».

Un autre ajoute :

« la plateforme Massar nous facilite la vie avec le traitement des formulaires administratifs, tels que les demandes de congé, les autorisations, les attestations diverses, etc... Cependant, nous sommes parfois contraints à un double travail, car parfois avant de passer sur la plateforme, nous devons utiliser des logiciels, sans oublier qu'une panoplie de documents sont toujours traités sous format papier, même si disponibles sur la plateforme ».

Il semble donc que le numérique joue un important rôle dans le stockage des informations, mais qu'il ne favorise pas encore une gestion administrative totalement numérique permettant de dégager du temps à investir par les directions d'établissements scolaires dans d'autres activités. On note aussi que cette diversité de plateforme, de format (numérique et papier) et de logiciel en rajoute aussi au temps qu'occupe la gestion administrative dans l'administration et la gestion scolaire.

2. Gestion pédagogique

Nos résultats montrent que le corpus d'activité de gestion pédagogique de la direction d'établissement concerne l'ensemble des activités et des décisions prises pour promouvoir l'excellence académique, le développement des élèves et la qualité de l'enseignement au sein de l'institution éducative. On note au regard de nos observations et entretiens que la gestion pédagogique implique la planification, la coordination et la supervision des aspects liés au programme d'études, à la méthodologie pédagogique, à la présence, à l'évaluation puis à la diplomation des élèves et au développement professionnel des enseignants.

Nos travaux montrent que pour la gestion pédagogique les directions d'établissement font recours à la plateforme Massar mise en place par le ministère responsable de l'éducation et parfois au logiciel PowerPoint. L'équipement technologique mobilisé à cet effet est l'ordinateur et la connexion internet notamment.

Plusieurs chefs d'établissement soulèvent cependant le fait que la charge administrative y compris celle liée à la gestion pédagogique occupe une bonne partie de leurs temps de travail faisant en sorte qu'il n'arrive pas à s'investir autant que souhaité dans l'accompagnement et l'encadrement pédagogique des enseignants dans le but d'avoir un meilleur impact sur les pratiques de classes. Un chef d'établissement affirme en effet :

« il y a des jours où je me sens submergé par les tâches administratives. Je suis convaincu que l'accompagnement des enseignants est essentiel pour améliorer les pratiques de classe et, par conséquent, les résultats des élèves. Cependant, il est parfois difficile de trouver du

temps pour cela. J'aimerais pouvoir consacrer plus d'énergie à soutenir nos enseignants dans leur développement professionnel ».

3. Gestion matérielle et immobilière

Nos investigations montrent que la gestion matérielle et immobilière par la direction d'établissement intègre un ensemble de tâches, d'activités et de décisions prises pour gérer de manière efficace et efficiente les ressources matérielles et les équipements au sein de l'école. Cette gestion englobe la planification, l'acquisition, la maintenance, l'utilisation optimale et la répartition des équipements et des fournitures nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement. La gestion matérielle et immobilière concerne aussi les salles de classe, les bureaux administratifs, les ressources pédagogiques, les équipements sportifs, les ordinateurs, les manuels scolaires, les fournitures de bureau, etc. L'objectif des chefs d'établissement dans le cadre des activités de gestion matérielle et immobilière est d'assurer que les ressources matérielles sont disponibles, en bon état de fonctionnement, et utilisées de manière efficiente pour soutenir les activités éducatives et administratives de l'école.

Relativement aux usages du numérique en gestion matérielle et immobilière, on constate que pour des raisons de convenance, les chefs d'établissement ont recours le plus souvent à l'usage des plateformes ou logiciels comme Gresa, PowerPoint et Excel pour effectuer les tâches en lien avec la gestion matérielle et immobilière. Les documents ainsi produits sont ensuite périodiquement déposés sur la plateforme Massar à des fins de communication avec la hiérarchie et de stockage. L'équipement technologique mobilisé à cet effet reste

globalement le même que pour les autres corpus d'activités.

Un chef d'établissement déclare en effet :

« vous l'avez constaté certainement. . . en journée c'est parfois difficile d'accéder à Massar, car tout le monde y est et pour la gestion du matériel, il n'y a pas vraiment de module dans Massar pour ça. . . moi j'ai opté alors pour des outils numériques familiers comme Excel pour gérer les inventaires et les budgets, et PowerPoint pour créer des présentations. Ensuite, je vais sur la plateforme Massar souvent le soir lorsque requis pour centraliser ces informations et les partager ».

4. Gestion des ressources humaines et des visites

Au terme de nos investigations, il appert que la gestion des ressources humaines et des visites par les directions d'établissement scolaire fait référence à l'ensemble des activités et des responsabilités liées à la gestion du personnel de l'école, à la planification, l'organisation et le rapportage des visites, inspections ou évaluations de l'établissement par des parties prenantes internes ou externes. Cette gestion est essentielle pour assurer le bon fonctionnement de l'école, le développement professionnel du personnel, ainsi que la conformité aux normes et aux réglementations institutionnelles. L'objectif des directions d'établissements scolaires dans le cadre de la gestion des ressources humaines est d'assurer que l'école dispose du personnel qualifié et motivé pour atteindre ses objectifs éducatifs, tandis que la gestion des visites et évaluations assure la transparence, la responsabilisation, le rapportage et l'amélioration continue de l'établissement scolaire.

Relativement aux usages du numérique

en gestion des ressources humaines et des visites, un chef d'établissement déclare :

« C'est vrai que la plateforme Massar a été conçue entre autres pour numériser les divers aspects du travail de direction d'établissement, mais pour ce qui est de la gestion des ressources humaines et des visites, nous nous tournons généralement vers d'autres solutions. Ces plateformes privées sont souvent développées par des acteurs du secteur de l'éducation et offrent des fonctionnalités plus spécifiques à nos besoins.

Un autre déclare lors du groupe de discussion :

« C'est comme si chaque chef d'établissement semble avoir sa propre préférence de plateforme ou de logiciel, l'essentiel étant qu'ensuite les documents de mise à jour soient stockés sur Massar. Il n'y a effectivement pas de consensus, chacun opte pour un équilibre entre technologie et adaptabilité pour répondre à ses besoins.

En effet pour raisons en lien avec la maîtrise de l'utilisation et l'accessibilité (problème de bogue de la plateforme Massar notamment pendant les horaires de travail), les chefs d'établissement étudiés utilisent souvent l'une ou l'autre des plateformes et logiciels suivants (Esise, Masirh, Tabligh, Excel, Word), avant de déposer les documents produits sur la plateforme Massar à des fins de communication avec la hiérarchie. Nos travaux montrent donc que la gestion des ressources humaines et des visites constitue l'un des corpus d'activités des directions d'établissement qui ne fait recours à la plateforme Massar, que pour des fins de communication et de stockage de l'information. L'équipement technologique mobilisé à cet effet reste globalement le même que pour les autres corpus d'activités, mais les plateformes

et logiciels utilisés varient d'un chef d'établissement à l'autre et il s'agit pour l'essentiel de plateforme souvent en libre accès conçu par des privés. Cet état de choses pose des soucis en lien avec la confidentialité et la sécurité des données.

5. Gestion financière et comptable

Notre travail de recherche permet de constater que dans les écoles étudiées, la gestion financière et comptable englobe une variété d'activités et de tâches au nombre desquels la planification budgétaire, la gestion des ressources financières, la comptabilité, le suivi des dépenses, la préparation de rapports financiers. Cette gestion est essentielle pour maintenir la stabilité financière de l'école, garantir la transparence dans l'utilisation des ressources, explorer des sources de financement supplémentaires et assurer la réalisation des objectifs éducatifs de l'établissement. Elle repose sur la planification, la gestion des ressources, la responsabilité financière et le respect de la réglementation en vigueur.

Relativement aux usages du numérique dans la gestion financière et comptable, la situation est très similaire à ce qu'on observe dans le cadre de la gestion des ressources humaines et des visites selon les déclarations des chefs d'établissements scolaires. En effet, nos travaux montrent que la gestion financière et comptable tout comme celle matérielle et immobilière est un des corpus d'activités des directions d'établissement qui ne fait recours à la plateforme Massar que pour des fins de communication et de stockage de l'information. Un chef d'établissement déclare d'ailleurs : c'est exactement comme ce que je viens de vous expliquer pour la gestion matérielle et immobilière. Pour la gestion financière et comptable, j'utilise la plateforme

Massar pour des fins de communication et le stockage de l'information, mais les opérations quotidiennes sont gérées par des logiciels spécifiques comme Word, Excel et PowerPoint.

Les chefs d'établissement étudiés utilisent donc souvent l'un ou l'autre des logiciels Excel, Word et PowerPoint dans l'exercice quotidien de leurs tâches en lien avec la gestion financière et comptable puis les documents produits sont stocker et partager avec qui de droit sur la plateforme Massar à des fins notamment de communication avec la hiérarchie. L'équipement technologique mobilisé ici reste globalement le même que pour les autres corpus d'activités. Il faut noter que les documents qui nécessitent une signature circulent toujours sous forme papier même s'ils sont disponibles sous forme numérique.

6. Gestion des communications

La gestion des communications est un corpus d'activité transversale, tout comme la gestion administrative. L'analyse des données montre que la gestion des communications concerne la gestion des flux de communication relativement à l'ensemble des corpus d'activité du chef d'établissement (administration et réglementation, pédagogie, ressource humaine, matérielle, etc.) à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement scolaire. Cela implique une communication avec le personnel, les enseignants, les élèves, les parents, les partenaires externes et les médias. Idéalement la gestion des communications devrait viser à promouvoir la compréhension, la confiance et l'engagement envers l'école, à maintenir une bonne réputation et à gérer efficacement la communication en cas d'urgence. Nos travaux montrent bien que la gestion des communications intègre également l'utilisation des

technologies de l'information et des médias sociaux, puisque toutes les écoles étudiées ont des pages Facebook et parfois YouTube depuis l'avènement de la pandémie de la COVID pour la plupart.

Relativement aux usages du numérique dans la gestion des communications, les deux verbatims qui suivent résument bien la situation.

Une directrice d'établissement secondaire nous raconte :

« Eh bien, je peux vous dire que la gestion des communications dans notre établissement est un véritable équilibre entre divers canaux. Nous utilisons la plateforme Massar pour stocker tous les documents officiels, les rapports et les informations essentielles. J'ai des dossiers physiques organisés pour chaque enseignant, où j'insère tous les documents au fur et à mesure, pour que tout soit centralisé dans leurs casiers. Cependant, en ce qui concerne la communication au quotidien, nous avons un groupe WhatsApp avec tout le personnel. C'est là que je partage les notes de service et les informations qui concernent tout le monde. C'est rapide et efficace, et tout le monde reste informé. Mais, vous savez, parfois, il y a des informations qui sont plus urgentes ou qui ne concernent qu'un enseignant en particulier. Dans ces cas-là, je scanne les documents et les envoie individuellement sur WhatsApp. Et c'est drôle, parfois, certains enseignants viennent me voir en disant : 'Je ne suis pas au courant de cette information.' Alors je leur dis simplement : 'Ouvre ton WhatsApp.' Ils regardent, et tout à coup, ils commencent à rire. C'est devenu un peu comme notre petite routine pour nous assurer que tout le monde est bien informé et connecté ».

Un autre chef d'établissement affirme :

« Ah oui ! la diversité des canaux de communication est essentielle dans la gestion scolaire. Massar est notre

principal point de stockage de données, et nous communiquons aussi souvent par messagerie électronique avec la hiérarchie et parfois avec les enseignants et certains parents. Les appels téléphoniques restent un moyen rapide et direct pour résoudre des problèmes immédiats, tandis que WhatsApp facilite la communication au sein de l'équipe administrative. L'envoi de documents papier est réservé aux situations où la signature manuscrite est nécessaire».

On constate donc que l'outil le plus largement utilisé dans la gestion des communications reste le téléphone et le logiciel de prédilection est WhatsApp. Mais en réalité la gestion des communications passe par une approche de diversité de canaux où les directions d'établissement combinent souvent le stockage et la diffusion d'informations, de documents et de rapports sur la plateforme Massar avec l'utilisation de la messagerie internet, les appels téléphoniques, la communication par WhatsApp et l'envoi de documents papier. Il semble se dessiner cependant une préférence pour l'envoi de documents et d'information par WhatsApp notamment en direction des enseignants et l'utilisation des appels téléphoniques ou de WhatsApp pour la communication avec les parents. On s'étonne enfin du fait que Massar n'est pas réellement utilisé par les parents pour communiquer les performances scolaires des élèves à leurs parents, mais là encore l'envoi sous forme papier permet de recueillir la signature des parents.

Le tableau I propose au regard de nos observations et entretiens une synthèse des usages, des équipements, des plateformes et outils technologiques pour la gestion et l'administration scolaire dans les écoles marocaines étudiées.

Tableau 1 : Le coffre à outils technologique du chef d'établissement (CE) et les usages du numérique en gestion scolaire

Usages par corpus d'activité du CE	Équipement technologique	Plateformes et Logiciels
Gestion administrative <ul style="list-style-type: none"> • Rapports • Documents institutionnels et notes de service • Documents personnels 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinateur de table, portable • Téléphone et Tablette • Boitier de connexion internet • Carte Sim 	<ul style="list-style-type: none"> • Massar* • Masirh • Excel • Word
Gestion pédagogique <ul style="list-style-type: none"> • Gestion des effectifs des élèves • Attestations • Rapport de visite de classe 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinateur de table, portable • Téléphone et Tablette • Boitier de connexion internet • Carte Sim 	<ul style="list-style-type: none"> • PDF • Massar* • Powerpoint
Gestion des ressources humaines et des visites <ul style="list-style-type: none"> • Tâches des enseignants • Évaluation et présence des enseignants • Attestations diverses • Visites 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinateur de table, portable • Téléphone et Tablette • Boitier de connexion internet • Carte Sim 	<ul style="list-style-type: none"> • Masar * • Esise • Masirh • Tabligh • Excel • Word
Gestion matérielle et immobilière <ul style="list-style-type: none"> • Inventaires • Contrat • Rapports 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinateur de table, portable • Téléphone et Tablette • Boitier de connexion internet • Carte Sim 	<ul style="list-style-type: none"> • Masar* • Gresa • Powerpoint • Word
Gestion financière et comptable Rapports divers et tableau de gestion	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinateur de table, portable • Téléphone et Tablette • Boitier de connexion internet • Carte Sim 	<ul style="list-style-type: none"> • PPT • Massar* • Excel • Word
Gestion des communications		<ul style="list-style-type: none"> • Powerpoint • WhatsApp • Appel téléphonique • Courriel : Outlook, Gmail

Fardeau quotidien du travail bureaucratique des directions d'établissement, malgré le recours aux technologies du numérique : Défis et perspectives du numérique en gestion et administration scolaire

Notre travail de recherche montre que le recours au numérique dans la gestion et l'administration scolaire facilite grandement la conservation de l'information administrative, comptable, financière, et en lien avec la gestion pédagogique, le matériel, l'immobilier, les ressources humaines et les visites. Il permet aussi dans une bonne mesure d'éviter des erreurs humaines (relevé de notes, etc.) et donne l'opportunité d'accéder à l'information stockée en temps réel. Ces résultats montrent donc l'utilité du numérique dans la gestion administrative. Cependant, les contraintes technologiques, le faible niveau d'intégration des outils numériques utilisés et la circulation complémentaire de la documentation papier persistent toujours pour tous les documents nécessitant notamment des signatures et donne l'impression parfois d'un double travail et d'une efficacité somme toute limitée de l'utilisation du numérique dans la gestion et l'administration scolaire.

Voici une sélection de verbatims très expressifs relativement à 3 thématiques majeures identifiées dans notre analyse de données.

Relativement à l'impact des technologies numériques sur la bureaucratie, un chef d'établissement déclare :

« Les technologies numériques étaient censées simplifier nos tâches administratives, mais en réalité, malgré les avantages évidents, elles ont

ajouté une couche supplémentaire de complexité. Maintenant, nous passons plus de temps à gérer les systèmes informatiques qu'à gérer l'éducation ».

Un autre déclare :

« Les logiciels de gestion scolaire sont devenus incontournables, mais ils exigent une formation constante et englobent notre temps avec des mises à jour et des problèmes techniques ; il faut faire quelque chose ! ».

En ce qui concerne la surcharge administrative, un chef d'établissement déclare :

« Le fardeau administratif est de plus en plus lourd. Nous manquons de personnel administratif pour nous aider à gérer toutes les procédures, et cela pèse sur notre productivité ».

Un autre affirme :

il y a tellement de paperasserie à gérer, des rapports aux dossiers des élèves, que nous sommes submergés. Nous avons besoin de plus de soutien administratif ».

Enfin en ce qui concerne l'apparence de conflit entre la mission éducative et les tâches administratives, une directrice d'établissement scolaire déclare :

« Ma véritable passion en choisissant ce métier est l'influence sur la pédagogie des enseignements, l'impact dans les salles de classe, et l'interaction avec les élèves, mais là, je passe beaucoup trop de temps à remplir des formulaires et à satisfaire des exigences bureaucratiques. C'est parfois frustrant ! ».

On note donc que le fardeau quotidien du travail bureaucratique des directions d'établissement malgré l'utilisation

des technologies numériques influence négativement la productivité des directions d'établissements scolaires, sur leur bien-être, et dénote sur la qualité de l'enseignement et de la gestion scolaire. Le travail de direction d'établissement semble éclaté et fragmenté et les acteurs composent au quotidien avec des imprévus et avec des sollicitations parfois contradictoires. Ces résultats confirment les résultats de certains travaux réalisés dans d'autres pays comme celle de Cécile Rouaux (2021) en France. Notre travail de recherche a permis de constater que malgré les améliorations significatives apportées à la Plateforme Massar, elle présente encore des insuffisances notamment en lien avec la saturation des serveurs pendant les heures de travail et faisant en sorte que certains chefs d'établissement préfèrent travailler sur Massar la nuit vers 3h du matin chez eux sur leurs ordinateurs personnels ce qui soulève aussi des problèmes d'éthique et de confidentialité des données. À cela s'ajoute parfois l'absence ou la faiblesse de la couverture internet et des problèmes de virus informatique qui empêchent parfois l'utilisation des ordinateurs de l'école. On constate aussi par endroit le manque ou l'insuffisance d'équipements informatiques, des pannes d'ordinateurs qui prennent beaucoup de temps à être réparées, puis enfin le manque et l'insuffisance de formation initiale et continue en informatique, mais aussi en utilisation des TIC pour la gestion scolaire, puis en leadership pédago numérique et gestion du virage numérique. Comme on peut le constater dans l'analyse des usages, les contraintes et défis rencontrés ouvrent la voie vers l'utilisation de plateformes privées pour certains usages, ce qui pose aussi des problèmes éthiques en lien avec la confidentialité des données.

Au total, malgré le niveau relatif d'efficacité généré par le recours aux technologies du numérique dans la gestion et l'administration scolaire, les directions d'établissement scolaire font face à une série de contraintes et de défis qui ne permettent pas encore d'optimiser l'utilisation du numérique et entravent leur capacité à dégager du temps pour se consacrer notamment à l'accompagnement et l'exercice du leadership pédagogique tout en améliorant leur bien-être et leur motivation au travail. Ils déplorent alors le fait de se retrouver souvent à consacrer plus de temps à la paperasserie qu'à l'amélioration de la qualité de l'enseignement et appellent de leurs vœux à une réforme pour simplifier les procédures bureaucratiques, améliorer la formation au numérique, à l'utilisation du numérique en éducation et au leadership pédago-numérique puis améliorer l'intégration de technologies numériques pour la gestion et l'administration scolaire. Il est essentiel enfin d'aller au-delà de l'aspect technologique pour intégrer des aspects en lien avec le pilotage du virage numérique dans la formation des chefs d'établissements scolaires. Dans le domaine de la gestion scolaire, Gravelle et al. (2022) soulignent en effet l'importance du leadership pédagogique et transformationnel pour favoriser l'implantation du numérique dans les établissements d'enseignement. Les directions d'établissement et les gestionnaires scolaires jouent un rôle clé dans la planification, la mise en œuvre et le pilotage de l'implantation du numérique (Bergeron et al. 2023).

Conclusions et perspectives

Cet article propose une analyse approfondie des principales dimensions de l'usage du numérique dans la gestion et de l'administration scolaires. Il repose sur une combinaison entre la théorie encrée et la perspective énaïve de l'activité et fait recours à une démarche de triangulation de données. Sur la base de 10 études de cas d'écoles primaires et secondaires et en se basant sur des observations directes dans les établissements concernés, des enregistrements de séquences vidéo d'activités, des auto-confrontations simples et une analyse collective en groupe de discussion, nous analysons les dimensions du travail « réel » des directions d'établissements scolaires, la manière dont les technologies du numérique s'intègrent à leurs activités quotidiennes, mais aussi les contraintes, défis et perspectives qui en découle.

Nos résultats montrent que les directions d'établissement scolaire ont vu leur coffre à outils technologiques s'enrichir, mais l'utilisation de ces outils n'a pas encore atteint son plein potentiel. Nous avons identifié six catégories d'activité des chefs d'établissement et avons mis en exergue les usages du numérique suivant chacune des catégories d'activité, allant de la gestion administrative à la gestion des communications, en passant par la gestion pédagogique, matérielle, immobilière, des ressources humaines, de la comptabilité et des finances, puis des communications. Dans chaque domaine, les technologies numériques ont permis un stockage plus efficace des informations et une certaine automatisation des tâches. Cependant, elles n'ont pas encore réussi à éliminer complètement la paperasserie et les contraintes bureaucratiques, laissant les directeurs d'établissement souvent submerger par des tâches administratives fastidieuses. Les témoignages des directeurs d'établissement soulignent également le défi du manque de ressources humaines, de la surcharge administrative et du conflit entre la mission éducative et les tâches administratives. Il reste cependant clair que les technologies numériques ont le potentiel de transformer positivement la gestion et l'administration scolaire.

Pour réaliser pleinement cette transformation, il est nécessaire de simplifier les procédures bureaucratiques, d'améliorer la formation des directeurs d'établissement au numérique et au leadership pédagogique, et de favoriser l'intégration des technologies numériques dans l'ensemble du système éducatif. En investissant l'intégration des outils, dans la formation des acteurs et la simplification des procédures, il est possible d'améliorer l'efficacité de la gestion et de l'administration scolaire, tout en répondant aux défis posés par les technologies numériques.

Bibliographie

- Abric, J. C., & Bardin, L. (1998). *L'analyse de contenu*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Al-chikh, I., & Alladatin, J. (2023, septembre 13). Recours aux technologies du numérique en période de crise : Perspective des directions d'établissements scolaires au Maroc. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8341775>
- Azoh, F.-J., Lanoue, É., & Tchombé, T. M. (2009). *Éducation, violences, conflits et perspectives de paix en Afrique subsaharienne*. KARTHALA Editions.
- Barrère, A. (2008). Les chefs d'établissement au travail : Hétérogénéité des tâches et logiques d'action. *Travail et formation en éducation*, 2.
- Bergeron, D., Alladatin, J., et Bernatchez, J. (2023). Les compétences génériques recherchées chez les chefs d'établissement d'enseignement à l'ère de la direction au service des apprentissages des élèves. *Journal of Education and Practice*, 7(2), 31–44. <https://doi.org/10.47941/jep.1248>
- Charmaz, K. (2014). *Constructing grounded theory*. Sage.
- Charmaz, K., & Mitchell, R. G. (2001). Grounded theory in ethnography. *Handbook of ethnography*, 160–174.
- de Jésus Ngoma, P., Longo-Mbenza, B., Tshibangu-Kabamba, E., Matungo, B., Lupande, D., Malu, C., Kengibe, P., Yaba, A. T. W., Nlombi, C. M., & Fiasse, R. (2021). Seroprevalence and Risk Factors of the *Helicobacter pylori* Infection in Bukavu City in the Democratic Republic of Congo. *Open Access Library Journal*, 8(10), 1–14.
- Durand, M., Ria, L., & Flavier, E. (2002). La culture en action des enseignants. *Revue des sciences de l'éducation*, 28(1), 83–103.
- Gravelle, F., Masse-Lamarche, M-H., Monette, J., Gagnon, C., Montreuil, F., et Lachance Demers, L.-P., (2022). Importance du plan stratégique et du rôle de la gouvernance scolaire pour faciliter la transformation de l'éducation à l'ère du numérique". *Distances et médiations des savoirs*, 39 | 2022, DOI: <https://doi.org/10.4000/dms.8364>
- Laaziz 2021, Présentation des réalisations du Programme GENIE au 21 septembre 2021. Non publié.
- Losego, P. 2015, La méthode du job-shadowing : De la formation professionnelle à la recherche.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2003). *Analyse des données qualitatives*. De Boeck Supérieur.
- Morgan, D. L., Krueger, R. A., & King, J. A. (1998). *The focus group guidebook*. Sage.
- Nejjari, A. & Bakkali, I. (2017). L'usage des TIC à l'école marocaine : état des lieux et perspectives. *Hermès, La Revue*, 78, 55-61. <https://doi.org/10.3917/herm.078.0055>
- Oktay, J. S. (2012). *Grounded theory. Pocket Guide to Social Work Re.*
- Omar, A., & Benjelloun, N. (2013). Intégration des TIC dans l'enseignement des sciences physiques au Maroc dans le cadre du programme GENIE : Difficultés et obstacles. *Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire/International Journal of Technologies in Higher Education*, 10(2), 49–65.
- Roaux, C., (2021). *La direction d'école à l'heure du management. Une sociologie du pouvoir*, Paris, PUF, series: « Education et société », 264 p., ISBN : 978-2-13-082995-9.

Stewart, D. W., Shamdasani, P. N., & Rook, D. W. (2007). Analyzing focus group data. *Focus groups: Theory and practice*, 20, 115-140.

Tamboura, Y. (2010). Attitudes des enseignants du secondaire face à l'intégration des TIC dans les pratiques de classe : Etat des lieux des écoles concernées par l'Agenda Panafricain en Afrique francophone. Réseau Ouest et Centre Africain de Recherche en Education (ROCARE), Bamako, Mali. *Frantice. net*, 2.

Theureau, J. (2010). Les entretiens d'autoconfrontation et de remise en situation par les traces matérielles et le programme de recherche «cours d'action». *Revue d'anthropologie des connaissances*, 4(4-2).

Theureau, J. (2015). *Le cours d'action : L'enaction & l'expérience*. Octarès Éditions.

Varela, F. J., Thomson, E., & Rosch, E. (1993). *L'inscription corporelle de l'esprit : Sciences cognitives et expérience humaine*.

CENTRE AFRICAIN D'ETUDES
SUPÉRIEURES EN GESTION

www.cesag.sn

CESAG, Boulevard du Général de Gaulle x Malick SY
B.P. 3802, Dakar, Sénégal
Tél: (+221) 33 839 74 74

Pour des informations sur CLEAR FA
www.clearfa.org